

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 90–91

POC TESTY V NEMOCNIČNEJ PRAXI. PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI POC TESTS IN THE HOSPITAL. PRACTICAL EXPERIENCE

Jana Strigáčová, Zuzana Gallová

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie, Fakultná nemocnica Trenčín

jana.strigacova@fntn.sk

SÚHRN

POC vyšetrenia vykonávané mimo centrálného laboratória, priamo v mieste starostlivosti o pacienta, poskytujú viacero výhod. Výsledky sú k dispozícii podstatne rýchlejšie ako z centrálného laboratória, v dôsledku čoho môže nasledovať včasný lekársky zásah. Nemenej dôležitá je požiadavka na malé množstvo biologického materiálu na vyšetrenie, jednoduché uskutočnenie testu, jednoduchá obsluha a údržba prístrojov. Výsledky získané pri výstupe z POC analyzátorov sú často ihneď k dispozícii v elektronickej dokumentácii pacienta.

V rámci zvyšovania kvality starostlivosti o pacienta vo FN Trenčín bol 6.7.2011 zahájený projekt zavádzania profesionálnych glukomerov. Od 6.7.2011 do 23.8.2011 prebiehala inštalácia 35 kusov glukomerov a intenzívne zaškoľovanie obsluhujúceho personálu na klinických oddeleniach a ambulanciách nemocnice. Na Oddelení klinickej biochémie a hematológie bol nainštalovaný server riadiaceho softvéru, ktorý dokumentuje a archivuje dáta všetkých používaných glukomerov a vytvára most medzi vzdialenými diagnostickými zariadeniami na mieste vyšetrenia a laboratórnym informačným systémom. Zároveň umožňuje koordinátorovi POCT sledovať a riadiť činnosť jednotlivých koncových zariadení a monitorovanie kontrolných meraní. S rozvojom jednotlivých oddelení, a tiež v dôsledku pandémie minulých rokov, sa počet

glukomerov postupne rozrástol do dnešného stavu 51 kusov.

Od zavedenia profesionálnych glukomerov narastal aj počet ostatných POCT analyzátorov vo FN Trenčín. Z dôvodu skrátenia TAT bol v roku 2013 na Anestéziologicko-resuscitačnom oddelení nainštalovaný analyzátor na analýzu krvných plynov, elektrolytov, laktátu a glukózy, a následne v roku 2016 analyzátor na kardiomarkery a zápalové parametre. Z dôvodu častého znehodnotenia kapilárnej vzorky krvi u neonatologických pacientov, bolo v roku 2013 zavedené POC meranie krvných plynov, elektrolytov, laktátu, glukózy a kapilárneho bilirubínu aj na Neonatologickom oddelení. Následne bolo v roku 2015 zavedené POC meranie CRP na detskej pohotovostnej ambulancii, a meranie ABR na pôrodnej sále. Potreba urgentného a častého merania krvných plynov počas pandémie v roku 2020 rozšírila náš počet ABR analyzátorov o ďalšie dva, na Infekčnom a Anestéziologicko-resuscitačnom oddelení.

POC vyšetrenia sú nesporným prínosom v laboratórnej medicíne. Vzhľadom na to, že ich vykonáva nelaboratórny personál, sú však aj veľkým zdrojom chýb. Na elimináciu týchto chýb bol laboratórnymi pracovníkmi FN Trenčín vypracovaný dokumentačný a organizačný systém, a v spolupráci s IT oddelením zavedený automatický prenos výsledkov do LIS a NIS. Poverený laboratórny pracovník vykonáva neustále zaškoľovanie obsluhujúceho

personálu, údržbu a kontrolu analyzátorov, kontrolu kvality, rieši prevádzkové problémy.

Výsledky získané POC vyšetreniami sú už bežnou súčasťou pri usmernení liečby a manažmente pacienta. Umožňujú tiež pacientovi poradenstvo a zabraňujú zbytočnej eskalácii liečby. POCT ponúka viacero výhod, ktoré sa však líšia v závislosti od prostredia, v ktorom sa vykonávajú. POCT má však aj určité nevýhody, ktoré možno pripísať predovšetkým premenlivo zaškolenému nelaboratórnemu personálu, kontrole nad preanalytickými, analytickými a postanalytickými premennými. Vzhľadom na rôznorodú škálu zdravotníckych pracovníkov a pracovných postupov je rozhodujúce adekvátne školenie, medziodborová komunikácia, efektívny prenos výsledkov. Vzájomnou spoluprácou môže zdravotnícky tím robiť správne rozhodnutia a poskytovať včasnú a celenú starostlivosť na základe výsledkov POCT.

Kľúčové slová: POCT; organizácia; výsledky; význam

ABSTRACT

POC examinations performed outside of a central laboratory, directly at the point of care of the patient, provide several advantages. The results are available much faster than from a central laboratory, as a result of which timely medical intervention can follow. No less important is the requirement for a small amount of biological material for the examination, simple execution of the test, simple operation and maintenance of the devices. Results obtained at the output of the POC analyzer are often immediately available in the electronic patient record.

As part of improving the quality of patient care at the Trenčín Hospital, a project to introduce professional glucometers was launched on July 6, 2011. From July 6, 2011 to August 23, 2011, the installation of 35 glucometers and intensive training of the operating personnel in the hospital's clinical departments and outpatient clinics took place. A management software server was installed at the Department of Clinical Biochemistry and Hematology, which documents and archives the data of all used glucometers and creates a bridge between remote diagnostic devices at the examination site and the laboratory information system. At the same time, it allows the POCT coordinator to monitor and manage the operation of individual end devices and the monitoring of control measurements. With the development of individual departments, and also as a result of the pandemic of the

past years, the number of glucometers gradually grew to the current state of 51 units.

Since the introduction of professional glucometers, the number of other POCT analyzers at FN Trenčín has also increased. In order to shorten the TAT, an analyzer for the analysis of blood gases, electrolytes, lactate and glucose was installed in the Anesthesiology and Resuscitation Department in 2013, and then in 2016 an analyzer for cardio-markers and inflammatory parameters. Due to the frequent deterioration of the capillary blood sample in neonatology patients, POC measurement of blood gases, electrolytes, lactate, glucose and capillary bilirubin was introduced in the Neonatology Department in 2013. Subsequently, in 2015, POC measurement of CRP was introduced at the children's emergency clinic, and ABR measurement at the delivery room. The need for urgent and frequent blood gas measurement during the pandemic in 2020 expanded our number of ABR analyzers by two more, in the Infectious and Anesthesiology-Resuscitation Departments.

POC examinations are an indisputable benefit in laboratory medicine. However, since they are performed by non-laboratory personnel, they are also a major source of error. In order to eliminate these errors, the laboratory staff of the Trenčín National Research Institute developed a documentation and organizational system, and in cooperation with the IT department, the automatic transfer of results to LIS and NIS was introduced. The authorized laboratory worker carries out continuous training of operating personnel, maintenance and inspection of analyzers, quality control, and solves operational problems.

The results obtained by POC examinations are already a common part of guiding the treatment and management of the patient. They also enable patient counseling and prevent unnecessary escalation of treatment. POCT offers several advantages, but these vary depending on the setting in which they are performed. However, POCT also has certain disadvantages, which can be attributed primarily to variably trained non-laboratory personnel, control over preanalytical, analytical, and postanalytical variables. Given the diverse range of healthcare workers and work procedures, adequate training, interprofessional communication, and effective transfer of results are crucial. By working together, the health care team can make the right decisions and provide timely and targeted care based on POCT results.

Key words: POCT; organization; the results; meaning